

PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK CENTRAL ASIA CABANG KCP GUNUNG SAHARI

Stefhany Lorenza¹

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

stefhanylorenzaa@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas nasabah Bank Central Asia (BCA) Cabang KCP Gunung Sahari. *Brand image* menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk loyalitas pelanggan, terutama dalam industri perbankan yang memiliki persaingan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan nasabah aktif BCA KCP Gunung Sahari. Analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 24 menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, serta uji parsial (uji t).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dimensi brand image seperti *strength of brand association*, *favorability*, dan *uniqueness* menunjukkan skor yang tinggi, yang berarti nasabah memiliki persepsi yang positif terhadap citra merek BCA. Begitu pula dengan dimensi loyalitas nasabah seperti *word of mouth*, *future repurchase intention*, *price sensitivity*, dan *complaining behavior* yang berada pada kategori baik hingga sangat baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik citra merek yang dibangun oleh BCA, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas nasabahnya. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan brand image dapat menjadi strategi efektif dalam mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Kata Kunci: *Brand Image*, Loyalitas Nasabah, Bank Central Asia, Persepsi Merek, Perbankan

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of brand image on customer loyalty at Bank Central Asia (BCA), Gunung Sahari Sub-Branch Office (KCP). Brand image is one of the essential factors in building customer loyalty, especially in the highly competitive banking industry. This research uses a quantitative approach with a descriptive method. Data collection was conducted through questionnaires distributed to 100 respondents who are active customers of BCA KCP Gunung Sahari. The data was analyzed using SPSS version 24 through validity and reliability tests, simple linear regression analysis, and partial t-tests.

The results show that brand image has a positive and significant effect on customer loyalty. The brand image dimensions, such as strength of brand association, favorability, and uniqueness, scored highly, indicating that customers have a positive perception of BCA's brand. Similarly, the customer loyalty dimensions, including word of mouth, future repurchase intention, price sensitivity, and complaining behavior, were rated as good to very good.

*Corresponding author

E-mail addresses: stefhanylorenzaa@gmail.com

In conclusion, the better the brand image built by BCA, the higher the level of customer loyalty. This study implies that strengthening brand image can be an effective strategy to maintain and enhance customer loyalty.

Keywords: Brand Image, Customer Loyalty, Bank Central Asia, Brand Perception, Banking Industry

1. PENDAHULUAN

Era teknologi digital telah menjadi sebuah bagian dalam kehidupan, saat ini produk dagang penyebaran mampu dengan mudah tersebar luas hingga ke berbagai kalangan masyarakat, hal itu terjadi dikarenakan adanya perkembangan yang pesat pada sarana komunikasi. Masyarakat telah difasilitasi dengan berbagai produk alternatif yang mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya persaingan diantara para pelaku bisnis. Setiap pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya menyusun berbagai cara untuk lebih unggul di bandingkan dengan pesaing. Dikarenakan banyaknya produk yang di ciptakan untuk upaya bersaing dalam bisnis menyebabkan banyak pilihan yang dapat dipilih oleh pelanggan.

Salah produk yang tercipta dengan cara mengikuti perkembangan zaman dalam bidang komunikasi demi meningkatkan ketertarikan masyarakat tentang merek dan produk yang dipasarkan perusahaan. Sarana komunikasi pada dasarnya merupakan alat untuk bertukar pesan. Namun kini, banyak digunakan perusahaan untuk memperkenalkan dan juga menarik minat para pelanggannya dengan memanfaatkan media komunikasi berbasis online sebagai wadah. Hal ini juga dilakukan perusahaan yang berbasis pada sektor perbankan. Perusahaan yang bergerak dibidang ini berupaya memberikan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Dinamika pertumbuhan bisnis di sektor perbankan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal tersebut tidak hanya berlaku untuk bank negara tapi bank swasta seperti Bank Central Asia ikut bertumbuh pesat, hal tersebut dapat dilihat atau dibuktikan dari kinerja dan brand image Bank BCA, dilansir dari data Bareksa.com, Bank Central Asia Tbk (BCA) berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang impresif di tengah dinamika ekonomi nasional. Pada tahun terakhir, BCA mencatatkan laba bersih sebesar Rp 54,8 triliun atau tumbuh 12,7% secara tahunan, mencerminkan efisiensi operasional serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah peningkatan penyaluran kredit yang mencapai Rp922 triliun, tumbuh 13,8%. Peningkatan terjadi di seluruh segmen pembiayaan, mulai dari kredit korporasi yang tumbuh signifikan sebesar 15,7% menjadi Rp426,8 triliun, hingga kredit usaha kecil dan menengah (UKM) yang naik 14,8% menjadi Rp123,8 triliun. Kredit konsumen pun menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan 12,4% menjadi Rp223,7 triliun, menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan BCA. Dari sisi pendanaan, dana murah (CASA) BCA juga meningkat 4,4% menjadi Rp924 triliun, memperkuat struktur likuiditas bank secara keseluruhan. Meskipun terjadi ekspansi kredit yang agresif, BCA tetap mampu menjaga kualitas asetnya dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah di angka 1,8% dan rasio kredit berisiko (LAR) sebesar 5,3%. Capaian ini mencerminkan manajemen risiko yang solid dan kehati-hatian dalam strategi penyaluran kredit. Dengan kinerja tersebut, BCA tidak hanya menunjukkan daya saing tinggi di industri perbankan nasional, tetapi juga menjadi contoh dalam pengelolaan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, bukan hanya keuntungan finansial yang menjadi tolok ukur keberhasilan Bank BCA. Pemberitaan positif terkait profesionalisme dan pelayanan dari staff-staff BCA juga turut andil dalam menorehkan prestasi dan membantu menjaga citra positif perusahaan di mata publik. Peran sumber daya manusia yang andal dan pelayanan yang konsisten menjadi faktor penting yang mendukung reputasi BCA sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. Hal ini memperkuat posisi BCA tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, tetapi juga dalam hal brand image sebuah aset tak berwujud yang sangat berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dan daya saing perusahaan dalam industri perbankan modern. Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih jauh bagaimana brand image Bank BCA terbentuk, dipertahankan, dan mempengaruhi persepsi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Dengan prestasi yang dimiliki Bank Central Asia, BCA tidak hanya serta merta menggunakan pendekatan melalui iklan di media televisi. Pendekatan yang dilakukan oleh Bank BCA salah satunya yaitu dengan kekuatan brand image yang memiliki kesan atau persepsi positif yang kuat di benak konsumen terhadap Bank Central Asia. BCA dikenal sebagai bank terpercaya, inovatif, dan memiliki layanan berkualitas. Kotler dan Keller (2013) dalam jurnal (Pristanto Ria Irawan Dll., 2022) menjelaskan brand image sebagai Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam Ingatan konsumen, Bank BCA terus berupaya agar produk dan layanannya dikenal oleh masyarakat luas.

Untuk memperkuat brand image sebagai bank yang terpercaya, inovatif, dan berorientasi pada layanan berkualitas, Bank Central Asia (BCA) terus melakukan berbagai inisiatif strategis. Salah satunya adalah dengan menghadirkan tata ruang kantor cabang yang dirancang secara modern dan profesional, sekaligus mencerminkan suasana yang hangat dan bersahabat bagi setiap nasabah yang datang. Penataan area pelayanan dirancang untuk memberikan kenyamanan, serta menunjukkan bahwa BCA siap melayani dengan sepenuh hati. Hal ini memperkuat kesan bahwa BCA adalah bank yang ramah, mudah diakses, dan selalu dapat diandalkan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. BCA juga aktif memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung citra positifnya di mata publik. Website resmi BCA menyediakan informasi lengkap terkait identitas perusahaan, produk, serta berita terbaru. Seluruh langkah ini secara konsisten membentuk dan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap BCA, sebagai bank yang tidak hanya terpercaya secara sistem, tetapi juga responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah masa kini, sehingga dapat terbentuk loyalitas nasabah di Bank BCA.

Menurut Kotler & Keller (2016) dalam jurnal (Vidya Dara Oktavia Dll., 2022), loyalitas atau loyalty adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Dari definisi tersebut, loyalitas bukan sekadar kebiasaan membeli ulang, melainkan sebuah komitmen emosional dan rasional dari pelanggan untuk tetap memilih suatu merek meskipun ada banyak pilihan lain. Dalam konteks Bank BCA, loyalitas nasabah tercermin dari kepercayaan jangka panjang yang terus terjaga, meski kompetisi di sektor perbankan semakin ketat. Hal ini menunjukkan bahwa BCA tidak hanya berhasil memenuhi harapan nasabah, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman layanan yang konsisten, terpercaya, dan bernilai, sehingga mendorong nasabah untuk tetap setia menggunakan layanan BCA di masa depan.

Alasan penulis mengambil judul penelitian ini adalah, bahwa menulis merupakan merupakan karya Bakti Bank Central Asia dan penulis ingin mengetahui apakah Brand image yang dimiliki Bank Central Asia memiliki pengaruh atau tidak pada Loyalitas Nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan tersebut, membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari”.

Penelitian ini didukung juga oleh penelitian terdahulu yang ditulis Oleh Amelinda Azalia Hermawan, yang berjudul Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Patriot Bekasi, penelitian ini dilakukan di tahun 2024, dan berdasarkan hasil uji pada penelitiannya brand image memberikan sumbangan pengaruh secara bersama sebesar 36,9% terhadap variabel loyalitas nasabah dan sisanya 63,1%.

2. KAJIAN LITERATUR

*Corresponding author

E-mail addresses: stefhanylorenzaa@gmail.com

Penelitian mengenai pengaruh brand image terhadap loyalitas nasabah telah banyak dilakukan sebelumnya, baik pada lembaga perbankan maupun sektor jasa lainnya. Hermawan (2024) meneliti Bank Syariah Patriot Bekasi dan menemukan bahwa brand image berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dengan kontribusi sebesar 36,9%. Penelitian Fitri Yana Salam dan Rafika Rahmawati (2020) pada Bank BRI Syariah Cileungsi menunjukkan bahwa brand awareness, brand image, dan media komunikasi berpengaruh terhadap minat nasabah. Amelia dan Samsualam (2025) meneliti RSUD Daya Makassar dan menemukan brand image berpengaruh positif terhadap kepuasan, yang selanjutnya meningkatkan loyalitas pasien. Huda (2022) juga membuktikan bahwa brand image dan brand trust berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank Aceh Syariah, sedangkan Saogi (2024) menegaskan peran brand image dan kepercayaan dalam membangun loyalitas pada Bank Syariah Indonesia.

Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa brand image memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas, meskipun konteks penelitian berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan teori Kotler dan Keller (2013) yang menyebutkan bahwa brand image merupakan persepsi dan keyakinan konsumen yang tercermin melalui asosiasi merek. Sementara itu, loyalitas menurut Kotler & Keller (2016) merupakan komitmen mendalam pelanggan untuk terus menggunakan produk atau jasa meski terdapat alternatif lain. Dimensi loyalitas meliputi word of mouth, niat pembelian ulang, sensitivitas harga, dan perilaku komplain (Zaithaml, 1996).

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menempatkan brand image sebagai variabel independen yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah BCA KCP Gunung Sahari. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur dengan meneliti konteks bank konvensional swasta nasional, yang masih relatif terbatas dibandingkan penelitian sebelumnya yang dominan pada sektor perbankan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas nasabah Bank Central Asia (BCA) KCP Gunung Sahari. Objek penelitian adalah BCA KCP Gunung Sahari, sedangkan subjek penelitian adalah nasabah aktif yang pernah melakukan transaksi di cabang tersebut.

Populasi penelitian berjumlah 243 nasabah aktif, dengan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin (taraf kesalahan 10%) sehingga diperoleh 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden merupakan nasabah aktif yang masih menggunakan layanan BCA KCP Gunung Sahari.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert. Variabel independen (X) adalah brand image, yang diukur melalui indikator strength of brand association, favorability, dan uniqueness. Variabel dependen (Y) adalah loyalitas nasabah, dengan indikator word of mouth, future repurchase intention, price sensitivity, dan complaining behavior. Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 24 melalui beberapa tahap: uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, uji korelasi, dan uji t.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas

Berdasarkan hasil perhitungan antara korelasi setiap skor pernyataan dengan jumlah responden $n=30$ orang, dan jumlah pernyataan sebanyak 21 pernyataan dengan menggunakan aplikasi pengolah data SPSS. suatu butir instrumen dikatakan valid apabila nilai indeks validitasnya $\geq 0,30$ dan dinyatakan tidak valid apabila $> 0,30$.

Variabel X ₁	Nilai Hitung Indeks	Nilai Ketetapan Indeks	Keterangan
Pernyataan 1	0.847	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 2	0.578	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 3	0.707	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 4	0.707	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 5	0.746	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 6	0.519	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 7	0.814	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 8	0.661	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 9	0.613	≥ 0.30	VALID

Variabel X ₂	Nilai Hitung Indeks	Nilai Ketetapan Indeks	Keterangan
Pernyataan 1	0.554	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 2	0.576	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 3	0.669	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 4	0.666	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 5	0.566	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 6	0.626	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 7	0.496	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 8	0.654	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 9	0.797	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 10	0,732	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 11	0,552	≥ 0.30	VALID
Pernyataan 12	0,575	≥ 0.30	VALID

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 24, dengan jumlah pernyataan sebanyak 21 butir, dan jumlah sampel (n) sebanyak 30 orang, diketahui bahwa setiap butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Karena nilai indeks yang didapatkan ≤ 0.30 (Sugiyono, 2016: 179). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang bertujuan untuk mengukur loyalitas nasabah, sudah dapat mengungkapkan tingkat loyalitas nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari.

Pengujian Realibilitas

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan cara One Shot atau pengukuran sekali saja (Ghozali, 2018: 46). Pengukuran reliabilitas cara one shot ini dilakukan dengan mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dengan melihat dari nilai Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dapat dikatakan valid apabila nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan ≥ 0.70 (Nunally dalam Ghozali, 2018: 46).

Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.859	9	.838	12

Dari hasil uji reliabilitas diatas, diketahui bahwa kedua nilai variabel tersebut ≥ 0.70 , hal itu berarti kedua variabel tersebut dapat dikatakan reliable. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dari masing-masing variabel sudah dijawab secara konsisten atau tetap, sehingga pernyataan yang ada pada setiap variabel dapat dipercaya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan judul penulisan Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari, maka hasil yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

*Corresponding author

E-mail addresses: stefhanylorenzaa@gmail.com

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.48237680
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.072
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.141 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa data untuk kuesioner Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari sudah terdistribusi normal karena nilai signifikansinya bernilai 0,141 yang berarti lebih dari 0,05 (0,200 > 0,05). Sehingga dapat diketahui bahwa hasil penyebaran kuesioner pada nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari sudah berdistribusi normal.

Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang bersifat linear antara variabel independen (Brand Image) dan variabel dependen (Loyalitas Nasabah). Uji ini dilakukan melalui analisis varians (ANOVA) dalam SPSS.

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Loyalitas Nasabah * Brand Image	Between Groups	(Combined)	1103.316	10	110.332	1.117	.359
		Linearity	301.499	1	301.499	3.051	.084
		Deviation from Linearity	801.817	9	89.091	.902	.528
	Within Groups		8794.244	89	98.812		
	Total		9897.560	99			

Berdasarkan Tabel ANOVA, diperoleh nilai signifikansi pada baris Linearity sebesar 0,084 dan pada baris Deviation from Linearity sebesar 0,528. Karena nilai signifikansi untuk Linearity > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier yang tidak signifikan secara kuat, tetapi masih dalam batas wajar dan tidak ada penyimpangan terhadap pola linier (ditunjukkan oleh nilai Deviation from Linearity yang juga > 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Brand Image dan Loyalitas Nasabah dapat dianggap linear, sehingga analisis regresi linier sederhana dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatterplot antara nilai prediksi (standardized predicted value) dan residual (standardized residual).

Berdasarkan hasil scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi regresi mengenai varians residual yang konstan (homoskedastisitas).

Uji Hipotesis

Koedisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.536	.532	3.500

a. Predictors: (Constant), Brand Image

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,732. Untuk R Squarenya atau biasa disebut koefisien determinasi, yang didapatkan dari hasil pengkuadratan R, diketahui bahwa nilai koefisien determinasinya adalah 0,536 atau sebesar 53,6%. Angka tersebut berarti bahwa, sebesar 53,6% Brand Image Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari mempengaruhi Loyalitas nasabah. Sedangkan 46,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

*Corresponding author

E-mail addresses: stefhanylorenzaa@gmail.com

Analisa Regresi Liner Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.777	2.338		3.754	.000
	Brand Image	.976	.092	.732	10.649	.000

a. Dependent Variable: Loyalitas Nasabah

Nilai 8.777 merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan bahwa, telah terjadi perubahan pada Loyalitas nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari sebesar 8.777. Sedangkan nilai 0,976X yang terdapat pada Unstandardize Coefficient (B) yang merupakan nilai koefisien regresi, menunjukkan bahwa setiap penambahan nilai 1 angka pada pengaruh Brand Image, maka nilai perubahan loyalitas nasabah akan bertambah sebesar 0,976. Dan nilai koefisien regresinya dikatakan positif, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y membawa arah pengaruh yang positif.

Uji Korelasi

Correlations			
		Brand Image	Loyalitas Nasabah
Brand Image	Pearson Correlation	1	.732**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Loyalitas Nasabah	Pearson Correlation	.732**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson antara Brand Image dan Loyalitas Nasabah diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar $r = 0.732$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($p < 0.01$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara brand image dan loyalitas nasabah. Dengan demikian, semakin positif citra merek yang dibangun, maka semakin tinggi pula loyalitas nasabah. Maka dapat disimpulkan Brand Image Bank Central Asia Cabang KCP

Gunung Sahari memiliki hubungan positif dan kuat dengan Loyalitas Nasabahnya, maka dari itu semakin kuat brand image yang di bangun akan memperkuat loyalitas nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari.

Uji Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh brand image terhadap loyalitas nasabah bank central asia cabang KCP gunung sahari, dimana nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari di ambil sebagai sampel. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas. dan Uji t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh parsial variabel Y terhadap variabel X.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.777	2.338		3.754	.000
	Brand Image	.976	.092	.732	10.649	.000

a. Dependent Variable: Loyalitas Nasabah

Dari nilai t hitung yang didapatkan oleh kedua variabel tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel yang digunakan, yaitu sebesar 1,66023. Nilai t tabel diperoleh dari mencari nilai degree of freedom (df) = n - k, dimana jumlah sampel (n) = 100, jumlah variabel (k) = 2, dan dengan tingkat signifikansi sebesar 10% atau 0.1 maka didapatkan hasil, Karena t hitung (10.649) > t tabel (1,66023) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.

Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Brand Image terhadap Loyalitas Nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari. Artinya, semakin positif citra merek yang terbentuk, maka semakin tinggi pula loyalitas nasabah terhadap bank tersebut.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Brand Image memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah Bank Central Asia Cabang KCP Gunung Sahari.** Hal ini dibuktikan melalui hasil uji regresi linier sederhana, di mana nilai signifikansi berada di bawah batas toleransi ($\alpha = 0,05$), sehingga menunjukkan

*Corresponding author

E-mail addresses: stefhanylorenzaa@gmail.com

bahwa semakin positif brand image yang dimiliki BCA, maka semakin tinggi pula loyalitas nasabahnya.

2. Ketiga indikator brand image yaitu **Strength of Brand Association, Favorability, dan Uniqueness**, memperoleh nilai rata-rata yang masuk dalam kategori **baik hingga sangat baik**, yang berarti bahwa nasabah memiliki persepsi positif terhadap BCA dalam aspek daya ingat merek, kesan terhadap layanan, serta keunikan dibanding kompetitor.
3. Loyalitas nasabah juga menunjukkan tingkat yang tinggi pada indikator **Word of Mouth Communication, Future Repurchase Intention, Price Sensitivity, dan Complaining Behavior**. Ini menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya setia, tetapi juga bersedia merekomendasikan BCA kepada orang lain dan tetap memilih BCA meskipun terdapat alternatif lain.
4. Secara umum, **penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah** dan mencapai tujuan penelitian, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh brand image terhadap loyalitas nasabah. Dengan demikian, **hipotesis alternatif (Ha)** diterima, bahwa terdapat pengaruh antara brand image terhadap loyalitas nasabah di Bank BCA Cabang KCP Gunung Sahari.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Manajemen Bank BCA Cabang KCP Gunung Sahari:

- Disarankan untuk terus memperkuat citra merek melalui pelayanan yang konsisten, komunikasi merek yang efektif, serta menjaga keunikan layanan agar tetap unggul di tengah persaingan.
- Mengoptimalkan peran digital marketing serta interaksi langsung dengan nasabah untuk memperkuat asosiasi merek dalam ingatan konsumen.

2. Untuk Peningkatan Loyalitas Nasabah:

- Perlu diadakan program loyalitas yang lebih variatif dan personalisasi terhadap nasabah lama agar mereka merasa dihargai dan semakin terikat secara emosional dengan BCA.
- Menyediakan saluran komunikasi yang responsif terhadap keluhan dan masukan nasabah guna menjaga kepercayaan dan mencegah churn (kehilangan pelanggan).

3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Ilmu Komunikasi:

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam studi tentang hubungan brand image dan loyalitas konsumen, khususnya dalam konteks perbankan dan komunikasi pemasaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.

Cangara, Hafied. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

- Effendy, dan Onong Uchajana. 2003. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Effendy, 2009. Komunikasi Teori dan Praktik. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Firmansyah, M. Anang. 2019. Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy). Yogyakarta: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyana, Deddy. 2013. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Cetakan ke-18. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin. Antasari Press.
- Sudaryono. 2017. Metodologi Penelitian. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supranto, J. 2000. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta. Erlangga.
- Husein Umar, 2008, *Strategi Management In Action* (Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajajemen Strategis), Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yasir, 2020. Pengantar Ilmu Komunikasi: Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif. Yogyakarta. Deepublish.
- Arizalun Baiturachman, Muhammad. 2021. Pengaruh Akun Instagram @Brandonwoelfel Terhadap Kreativitas Fotografi Mahasiswa Akademi Komunikasi Media Radio Dan Televisi Jakarta. Depok : Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma.
- Hermawan,Amelinda Azalia. 2024. Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Patriot Bekasi. Bekasi : Jurnal UBJ
- Irawan, Pristanto Ria Dkk. 2022. Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada Home Industry Sandal Kulit Kandangwesi Collection Garut. Bwkasi : Jurnal UMJ Vol.3 No.2
- Saogi. 2024. Pengaruh Brand Image Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Menejemn Dakwah Angkatan 2020-2021 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Saputra,Asron dan Kusniati. 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi Loyalitas Nasabah pada BPR Artaha Prima Perkasa di kota Batam. Batam : Juranl EMBA Vol. 8 No.3

- Sudirman, Anugrah Maulidi. 2024. Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Equity Terhadap PT. Bank Central Asia Tbk Periode 2017-2022. Makasar : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.4, No.3
- Oktaviani, Vidya Dara. 2022. Loyalitas Pelanggan Ditinjau Dari Pelayanan, Kepuasan Dan Kepercayaan Pada CV Cipta Kimia Sukoharjo. Surakarta : Edunomika Vol.6 No.1
- Prayolanda, Huda. 2022. Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Loyalitas Nasabah Pt. Bank Aceh Syariah Kcp Uin Ar-Raniry Pada Masa Pandemi Covid-19. Banda Aceh : Jurnal Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Tanuwijaya, Raynaldi. 2024. Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Muliapack Intisempurna. Jakarta : Jurnal Universitas Bina Sarana Informatika.
- Zaenal Pajri, Ripan. 2019. Pengaruh Terpaan Konten Akun Instagram @Jktinfo Terhadap Pemenuhan Informasi Masyarakat Rt 05 Rw 021 Kranji. Depok: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma